

Verleger/Nakladnik

Sveučilište u Zadru (Universität Zadar)

Für den Verleger/Za nakladnika

Ante Uglešić

**Ausschuss für das Verlagswesen der Universität Zadar/
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Zadru**Srećko Jelušić (Vorsitzender/predsjednik), Robert Bacalja, Nedjeljka Balić-Nižić,
Valerija Barada, Stipe Belak, Vera Čubela Adorić, Stjepan Jagić,
Mira Klarin, Anamarija Kurilić, Milenko Lončar, Goran Lovrić,
Marko Lukić, Brunislav Marijanović, Zdenka Matek Šmit, Tomislav Oroz,
Jozo Rogošić, Vladimir Skračić, Maša Surić, Antun Travirka,
Nikica Uglešić, Marko Vučetić, Nada Zgrabljic Rotar**Herausgeber/Urednici**

Slavija Kabić, Goran Lovrić

Anschrift der Schriftleitung/Adresa uredništvaSveučilište u Zadru, Odjel za germanistiku,
Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, HR - 23000 Zadar
Tel.: +385-23-20 05 77 /+385-23-20 05 75
E-Mail: skabic@unizd.hr, glovric@unizd.hr

ISBN 978-953-7237-56-1

Grafikdesign/Grafičko oblikovanje

Ljubica Marčetić Marinović

*Gedruckt auch mit freundlicher Unterstützung von***DAAD**Deutscher Akademischer Austausch Dienst
German Academic Exchange ServiceCIP-Katalogizacija u publikaciji
Znanstvena knjižnica ZadarUDK 811.112.2:316>(4-12)(082)
821.112.2:316>(4-12)(082)MOBILITÄT und Kontakt – Deutsche Sprache, Literatur
und Kultur in ihrer Beziehung zum südeuropäischen
Raum : Beiträge der gleichnamigen Jahreskonferenz des
Südeuropäischen Germanistenverbands (SOEGV) in
Zadar, Kroatien, 20.-22. November 2008 / herausgegeben
von Slavija Kabić und Goran Lovrić. - Zadar : Sveučilište u
Zadru – Universität Zadar, 2009. – 452 str. ; 24 cm

Bibliografija.

ISBN 978-953-7237-56-1

1. Kabić, Slavija 2. Lovrić, Goran

130130078

Beiträge der gleichnamigen
Jahreskonferenz des
Südeuropäischen
Germanistenverbands (SOEGV)
in Zadar/Kroatien,
20.-22. November 2008Herausgegeben von
Slavija Kabić und Goran Lovrić**Mobilität und Kontakt**
Deutsche Sprache,
Literatur und Kultur
in ihrer Beziehung zum
südeuropäischen Raum

Sveučilište u Zadru, Zadar 2009

Geschenk

C. Sprache 33

Allg. und Vergl. Literaturwissenschaft
Universität Zürich

Literaturverzeichnis

Brasch, Thomas (1977a): *Vor den Vätern sterben die Söhne*. Erzählungen. Berlin: Rotbuch.

Brasch, Thomas (1977b): „Ich stehe für niemand anders als für mich. Gespräch mit Thomas Brasch“. In: *Der Spiegel*, Nr. 1-2 1977, 79-81.

Behring, Eva et al. (Hrsg.) (2004): *Grundbegriffe und Autoren ostmitteleuropäischer Exilliteraturen 1945 – 1989*. Stuttgart: Franz Steiner. Gespräch über „Vor den Vätern sterben die Söhne“, geführt am 27.01.1977 im Radiosender „Freies Berlin“ - Transkript. Thomas-Brasch-Archiv 852.

Hanf, Martina/Schulz, Kristin (Hrsg.) (2004): *Thomas Brasch. Das blanke Wesen*. Arbeitsbuch. Verlag Theater der Zeit.

Jäger, Andrea (1995): *Schriftsteller aus der DDR. Ausbürgerungen und Übersiedlungen von 1961 bis 1989*. Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang.

Mittenzwei, Werner (2003): *Die Intellektuellen. Literatur und Politik in Ostdeutschland 1945 bis 2000*. Berlin: Aufbau.

Rotschild, Thomas (1978): *Vier Formen der oppositionellen Literatur in der DDR: Biermann, Kunze, Brasch, Fuchs*. In: *Frankfurter Hefte*, Nr. 1, Januar 1978, 55-62.

Said, Edward (1997): *Götter, die keine sind. Der Ort des Intellektuellen*. Berlin: Berlin Verlag.

Thomas Brasch. *Neuankömmling*. Gespräch mit Mitgliedern und Mitarbeitern der Redaktion. In: *alternative*, H. 13, April 1977, 93-101.

Boris Previšić

Zagreb

Kontinuität einer serbisch-balkanischen Topologie in Handkes „Erzählung“
Die morawische Nacht

Inwiefern hat sich Peter Handkes poetologisch-politische Haltung in seiner so genannten „Erzählung“ *Die morawische Nacht* (2008) verändert und inwiefern ist sie sich gleich geblieben? Die Frage ist hier bewusst provokativ auf die Verbindung von Poetologie und Politik gemünzt, zumal sich die bisherige Handke-Debatte im Anschluss an seinen Reisebericht *Gerechtigkeit für Serbien* anfangs 1996 auf weite Strecken als kaum fruchtbar erwiesen hat.¹ Dies hat nicht nur mit Handkes eigener bornierter Haltung zu tun, mit der er sich in die nationalistischsten Gefilde auf dem Balkan verirrt hat. Vielmehr – und dies scheint mir der gewichtigere Grund für diesen Artikel zu sein – hat sich die Polemik entweder auf eine politische oder poetologische Lektüre eingeschossen.² Damit wurden zwei Positionen in Anschlag gebracht, welche selbst die Germanistik in zwei Lager zu spalten drohen, in ein kulturwissenschaftliches einerseits und in ein philologisch-literaturwissenschaftliches andererseits. Doch erst eine Verknüpfung der beiden Positionen und Lektüren ermöglicht eine Hermeneutik, welche Handkes politische Haltung als Folge seines poetologischen Vorgehens demaskiert. Auch kürzlich erschienene Monographien (beispielsweise Hafner 2008 bzw. Thomas 2007) blenden entweder die serbische Variante des „Neunten Landes“ aus

¹ Der „Reisebericht“ wurde erstmals an den beiden Wochenenden vom 5./6. und 13./14. Januar 1996 in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht.

² Politisch und gegen Handke positioniert sich der Band *Die Angst des Dichters vor der Wirklichkeit. 16 Antworten auf Peter Handkes Winterreise nach Serbien* (1996), den Tilman Zülch herausgegeben hat. Als Gegenreaktion erscheint mehr als zwei Jahre danach der Sammelband von Thomas Deichmann, der zwar auch Gegenstimmen zulässt, sich grundsätzlich aber für Handke einsetzt: *Noch einmal für Jugoslawien. Peter Handke* (1999). Scharf fallen die Verdikte im Text+Kritik-Band 1999 zu Handke aus: „Das System Handke kennt nur einen Bezugspunkt: Das eigene Ich ist das Zentrum allen Geschehens.“ (Meyer-Gosau 1999, 15) Oder: „Ist Handkes Position anders als die von Lion Feuchtwanger und Heinrich Mann, als sie die Moskauer Prozesse verteidigten?“ (Wagner 1999, 23).

oder konzentrieren sich auf die Blick- und Bildthematik.³

Um einiges interessanter nehmen sich die Ansätze von Wagner (1998) und Vidulić (2007) aus: Ersterer unterwandert die ideologische Instrumentalisierung des großen jugoslawisch-slowenischen Vorläufertexts *Die Wiederholung* (1986) feinsinnig, indem er zeigt, wie Handke in seiner idealisierten Lesbarkeit der Landschaft gegen die imperiale Vergangenheit Österreichs und den nationalsozialistischen Gewaltzusammenhang anschreibt und dabei gattungspoetisch vom großbürgerlichen Roman zu einer Epik der Ortslosigkeit wechselt. Vidulić hingegen analysiert differenziert und umfassend, wie die so genannten „Befriedungsschriften“ Handkes in den verschiedenen Republiken Ex-Jugoslawiens (vorab in Kroatien) je nach ideologischem Umfeld unterschiedlich rezipiert werden. Während der eine Ansatz einen alternativen geschichtlichen Kontext aus der poetologischen Substanz gewinnt, fragt der andere nach der politisch-gesellschaftlichen Aufnahme einer jugoslawischen Poetologie. Eine solche Brücke zwischen poetologischem Verfahren und politischem Realitätsbezug soll im Folgenden im Bezug auf *Die Morawische Nacht* geschlagen und unter folgenden drei Gesichtspunkten, welche sich durchwegs dialektisch zueinander verhalten, untersucht werden: 1. das „Erzähl“-Verfahren: Verschiebung der Eigentlichkeit vom Raum aufs Medium; 2. die Entschlüsselung des fiktiven Raums; 3. Leerstellen zwischen Poetologie und Faktualität.

1. Das „Erzähl“-Verfahren: Verschiebung der Eigentlichkeit vom Raum aufs Medium

Im Vergleich zum Reisebericht *Gerechtigkeit für Serbien* (Handke: 1996) tritt in *Die morawische Nacht* kein eindeutig festzumachender Ich-Erzähler mehr auf, der mit dem Autor in Verbindung gebracht werden könnte und der für die Authentizität und damit auch für die Wahrheit seiner Wahrnehmung bürgt – in Absetzung vom medialen Diskurs einer einseitigen (Kriegs-)Berichterstattung als „Versuch eines poetischen Korrektivs“ (Stančić 2005, 212). Vielmehr entsteht in der „Erzählung“ des „Ex-Autors“ durch Einwände und Präzisierungen eines „Zwischenrufers“ ein erster Kontrapunkt, der sich zwar nicht in einem polyphonen Geflecht oder in einer ineinander verschachtelten Verspektivierung wie bei Gstrein (2003) multipliziert, sondern vielmehr die Verantwortung für das eindeutige Sprechen in klar markierte Figurenreden verschiebt und marginalisiert. Inhaltlich gibt der Buschauffeur, der über das neu gegründete Kosovo herzieht, das

³ Dass die Süddeutsche Zeitung noch heute von ihrer Position kaum abweicht, zeigt sich in der Rezension von Hafner (2008) durch Christoph Bartmann in derselben Zeitung vom 9. Oktober 2008. Gerade die Tatsache, dass Hafner die Serbien-Texte im Bezug auf Slowenien ausklammert, begrüsst der Rezensent, da die Äußerungen Handkes zu Serbien in der Literaturwissenschaft lediglich missverstanden würden – so die Argumentation. Bei Thomas (2007) hingegen geht es vielmehr um nicht hinterfragte Wahrnehmungskategorien in der Literaturwissenschaft als um die politisch-poetologische Verknüpfung; Thomas' Analyse kommt aber meinem Ansatz schon viel näher, da er poetologische Aspekte mit einem realitätsbezogenen Diskurs verknüpft.

einschlägigste Beispiel ab (MN, 103f.). Festzuhalten bleibt, dass die „Zorntirade“ die einzige ganz offensichtlich politisch unkorrekte Stelle darstellt, welche fast durchgängig in allen Rezensionen mit Handkes früheren Serbien-Texten, die ja meist – und wenn nicht, ja höchstens scheinbar – eindeutig Position beziehen, in Verbindung gebracht wird. Die Hasstirade ist aber möglich, da sie sich als Figurenrede kaschiert. Narratologisch geschickt manövriert sich das Erzählte auf eine zweite Ebene, indem es hinterfragbar erscheint; die Inszenierung einer ungesicherten Erzählinstanz stellt sich ein, indem das Arsenal mit Figuren aus früheren Romanen angereichert wird, beispielsweise mit Filip Kobal („der Schreiber aus dem Nachbardorf“, MN, 419) aus *Die Wiederholung*, mit Gregor Keuschnig (MN, 424) aus *Die Niemandsbucht* oder mit Melchior (MN, 438ff), welcher den wichtigsten Kontrapunkt abgibt. Letzterer Figur gelingt es sogar, gegen Ende des Romans zum *alter ego* des „Ex-Autors“ zu mutieren, indem er das schriftstellerische Ideal des bisherigen Handke und damit eine Tradition der Poetik, die bis in die Antike zurückgreift, auf die Schippe nimmt: „Wenn es einmal hieß, Dichten gleich Bildermalen, so heutzutage: Büchersprache gleich Journalsprache. Anders keine Wahrheit, anders keine Realität, anders keine Unverblümtheit. Poesie gleich Blumigkeit, gleich: statt ins Schwarze getroffen ins Blumige abgeirrt.“ (MN, 441f.). Diese kontrapunktischen Erzählsituationen zwischen den Figuren innerhalb einer Handke'schen Intertextualität potenzieren sich zusätzlich in einer Idealisierung von Narrativität im eigentlichen Sinn, welche sich nicht nur im Untertitel der „Erzählung“ äussert. Vielmehr kommt diese Idealisierung auf verschiedenen Ebenen zum Ausdruck; relativ explizit im ironisierten Abgesang auf das „tragische Heldenlied“:

Nicht recht dagegen war ihm (dem Ex-Autor), daß ihr Verhalten dermaßen (...) seinem (...) epischen Gefühl widersprach. Ah, eure verdammte neubalkanische Unzugänglichkeit, Verschlossenheit, Unansehnlichkeit. Das war doch nicht immer so, oder? Keine schwingenderen Stimmen, keine geöffneteren Augen, keine miteinbeziehenderen Gesten als einmal bei euch. Wo ist euer episches Schauen geblieben, euer episches Aufseufzen? Es musste ja nicht gerade einer mit der Gusla kommen, auf deren einziger Saite er markerschütternd fiedelte und dazu entsprechen sein jahrhundertealtes tragisches Heldenlied schallen ließe. (MN, 73f.)

Oder in der Folge im Vorspiel zur Hasstirade des Buschauffeurs:

Auch die Geräusche des Busses, des Motors, hörten sich nun zunehmend an als Laute und Ausdrücke dieses Zorns. Es fehlten nur die Worte – sonst war alles da, was eine Zorntirade ausmachte. Der Fahrer ließ ihn losbrüllen, dröhnen, spucken, mit den Zähnen knirschen, jaulen, falschsingen, dräuen (ja), drohen, und das zusammen rhythmisch, in einem durchgehaltenen Taktgeben, das in eins ging mit dem Zornbeben in seinem Innern und etwas von instrumentalen Vorspiel hatte, jetzt wirklich vergleichbar jenen Anfangstönen auf der einen, der einzigen, der dickgeflochtenen Saite der balkanischen Gusla, einem nur scheinbaren Durcheinandergedröhn, in dem aber beim näheren Hinhören die Töne genau auseinandergehalten waren, als einzeln erkennbar, und zugleich doch einer den anderen gebend, eben als Rhythmik. (MN, 101f.)

Der musikalische Bezug durch das Gusla-Spiel macht deutlich, dass ein Erzählen der südslawischen Epik gemeint ist, welche seit der Aufklärung in eine homerische Tradition gestellt und dadurch überhöht wird.⁴ Daneben wird die Narrativität aber auch *implizit* idealisiert – so jedenfalls beim so genannten internationalen Maultrommlertreffen (MN, 340ff.), an dem keine Silben mit Konsonanten artikuliert werden, oder auch dann, wenn von der Aufschrift des Hotels „Morawische Nacht“ für den nächtlichen Heimkehrer lediglich die Vokale erkennbar sind (MN, 550). Die Absenz von Konsonanten, welche in phylogenetischer Perspektive als erste verschriftlicht wurden, verweist auf eine reine Präsenz von Mündlichkeit – natürlich in der paradoxen Form eines geschriebenen Buchs, das hier vorliegt. Doch dadurch erreicht der Autor Handke eine Aufmerksamkeit für eine Eigentlichkeit, welche nicht mehr das Sehen als vielmehr das Medium der „Erzählung“ selbst und damit das Hören betrifft. Wenn man so will, handelt es sich hier um eine eigentlichere Eigentlichkeit, welche fasziniert und sich gleichzeitig in ihrer Vielstimmigkeit – wenigstens in ihrer Oberflächenstruktur – einer Eindeutigkeit der Aussage wiederum entzieht. Eine erste These könnte lauten: Handke dekonstruiert das Lyotard'sche *Grand récit* seiner politischen Haltung, welche bisher auf der Engführung vom konkreten jugoslawischen und darauf Milošević-serbischen geographischen Raum mit dem poetologischen „Neunten Land“ der Eigentlichkeit beruhte. Dies gelingt ihm, weil er die Eigentlichkeit nicht im Repräsentierten seines schriftstellerischen Schreibens bzw. der Erzählinstanz, sondern im fiktiven Medium der polyphon angelegten „Erzählung“ selber verorten kann.

2. Die Entschlüsselung des fiktiven Raums

An der „allerletzten Konferenz“ der ‚Ex-Land-Nostalgiker‘ (so werden sie zwar nicht explizit genannt, doch zumindest beschrieben) nehmen neben dem „Ex-Autor“ nur noch zwei weitere Personen teil: ein Amerikaner, der sich für „die Sache der Verlierer“ an allen möglichen nationalen und internationalen Tribunalen einsetzt (MN, 516), und eine Japanerin. Sie verkörpert gewissermaßen als *Mise en abyme* das Prinzip der Entschlüsselung des fiktiven Raums in der Realität. Sie schießt nämlich Fotos von Orten, „von ihr ausfindig gemacht nach der Lektüre wieder eines da im Ex-Land spielenden Buches – und kein beschriebener oder erzählter Ort, dem sie (...) nicht auf die Spur in der Realität kam, und sei er noch so versteckt und abgelegen, oder von den Autoren verschlüsselt oder bis zur Kaumerkennbarkeit verwandelt worden“ (MN, 519f.).

⁴ Spannend in diesem Zusammenhang nimmt sich die Tatsache aus, dass schon der frühe Goethe mit dieser Tradition in Kontakt gekommen ist, als er den „morlakischen“ „Klaggesang von der edlen Frauen des Asan Aga“ aus dem Italienischen für Herders *Volkslieder* (1774) übersetzt. Damit reiht sich Handke kulturhistorisch in eine lange Tradition ein, welche bei Europas Entdeckung des Ostens (Larry Wolff) einsetzt und über die Glorifizierung durch die Übersetzerin Talvj bis in die anthropologischen Studien eines Jovan Cvijić oder Gerhard Gesemann zu Beginn des 20. Jahrhunderts hineinreicht.

Gibt uns das Buch hier nicht einen Hinweis, dasselbe mit ihm selber zu tun? Beschränken wir uns bei der beschriebenen Reise, welche durch ganz Europa, insbesondere durch Spanien, Deutschland und Österreich, führt, auf den Anfang und den Schluss, auf den idealisierten Raum, auf den Balkan. Den Kern, gleichzeitig Ausgangs- und Zielpunkt der Reise, bildet die „Enklave Porodin“. Bereits die Kombination von diesem Toponym (Porodin, einem Städtchen südlich von Belgrad) mit einer nicht zutreffenden Umschreibung (Enklave) verweist auf die geschickte Aufmischung von faktualen mit fiktionalen Markern im geographischen Raum. Diese Ambivalenz hat zur Folge, dass man den Realitätsbezug – ganz im Unterschied zur Reisebeschreibung *Gerechtigkeit für Serbien* – vernachlässigt. Es macht schlichtweg keinen Sinn, in der Realität – weder historisch noch aktuell – Porodin als Enklave zu betrachten. So weit, so gut. Doch die Reise – oder genauer die Flucht – des „Ex-Autors“ zieht zu Beginn sonderbare Kreise; jedenfalls führt sie nicht nach Westen an die Adria, auf die Insel „Condura“, zum Reiseziel des zweiten Kapitels,⁵ sondern nach Süden. Es ist spannend zu beobachten, wie der Grad an scheinbarer Fiktionalität gleichzeitig mit der Annäherung an die so genannte Wiege des Serbentums, an Kosovo, zunimmt. Mit anderen Worten: Je klarer sich politische Aussagen, die im Buch gemacht werden, zuordnen lassen könnten, je klarer sich im Roman Opfer- und Täterrollen formieren, desto mehr fiktionale Verfahren, oder in den Worten des Erzählers, desto mehr „Kaumerkennbarkeiten“ verwischen diese Konkretisierungen wieder. So führt die Flucht mit dem Bus aus der „Enklave Porodin“ „weg (...) von der Flußgegend und der sie durchschneidenden großen Straße, hinauf und hinein in das südliche Hügelland“ (MN, 78). Dort fahren die Flüchtlinge – und mit ihnen der Erzähler – durch ein „grundanderes Dorf“, „ein Haufendorf“ – im Unterschied zum Straßendorf Porodin – „so verschieden, als sei man flugs (...) in einen fernen, unbekanntem Kontinent geraten“ (MN, 79). Die zunehmende Fiktionalisierung entsteht durch das Hervorheben der Differenz zwischen den zwei Dörfern und in der Folge dadurch, dass die Flüchtlinge sogar den Bus verlassen und einen Hang erklimmen müssen, um schließlich laut weinend einen Picknick auf einem Plateau zu halten, wo ein ehemaliger Friedhof des „Zweitvolks“, das hier vertrieben wurde, wie man vom Buschauffeur erfährt, gelegen sein muss.

Zwar meint der Buschauffeur, sie seien „Walachen“ (MN, 86)⁶, doch die Situation, in welche die „Ausgesiedelten“ (MN, 87) geraten, verfolgt und umzingelt von den Dorfbewohnern, erzählt noch etwas anderes: „der Bus mit kyrillischer Aufschrift einerseits, bei

⁵ „Noch lange bewegte sich der frühere Autor kreuz und quer durch den Balkan. Auch wenn es zwischen durch einmal geradeaus ging, war es, als irre er da im Kreis herum.“ (MN, 121)

⁶ Im sich entvölkernden Porodin selber bilden die Walachen statistisch gesehen eine verschwindende Minderheit von knapp 1,5%. Vgl. [http://sr.wikipedia.org/wiki/Porodin_\(Žabari\)](http://sr.wikipedia.org/wiki/Porodin_(Žabari)) (Stand 04.02.2009). Vielmehr ist zu überlegen, ob der Erzähler hier nicht auf die ambigie Bezeichnung zurückgreift, um die Nähe zwischen der pejorativen Fremdbezeichnung für slavisierte ursprünglich romanisch sprechende Balkanbewohner und einer positiv konnotierten Eigenbezeichnung auszuspielen. Es kann aber auch sein – und das muss mit der hier vorliegenden Untersuchung befürchtet werden –, dass die Zuordnung „Wallache“ schlicht und einfach „Serbe“ ersetzt.

fast vollkommener Unbewegtheit, auch der vielen Kinder andererseits.“ (MN, 91) Dieses Gegensatzpaar erzählt viel: „Der Bus“, seit Handkes Jugend und dann in jedem Roman Sinnbild von Geborgenheit,⁷ ist – in der Sichtweise des Erzählers zumindest – mit der ‚Urschrift‘ des Balkans, „mit kyrillischer Aufschrift“, versehen.⁸ Er figuriert als *pars pro toto* für balkanisches Heimischsein, für balkanische Vertrautheit. Andererseits die starre Masse der Bewohner des „Haufendorfs“, offenbar geprägt durch hohe Nativität, wovon die „vielen Kinder“ zeugen. Eindeutiger könnte nicht auf den von nationalistischen Serben geführten Opfer-Diskurs der kinderreichen Kosovo-Albaner, welche am Genozid der serbischen Bevölkerung massgeblich beteiligt seien, angespielt werden.⁹

Wem dieser Gegensatz noch nicht eindeutig genug ist, dem seien noch zwei Indizien in der Folge erwähnt. Erstes Indiz: Nach dieser ‚Begegnung‘ durchqueren „die Ausgesiedelten“ ein Dorf, in dem der Bus ständig mit Steinen beworfen wird. (MN, 96) Es handelt sich dabei um eine „größere Siedlung“, „die früher Malischevo hieß und inzwischen, nach der Neuordnung, Malischeva, so wie überhaupt alle die kurzen O-Enden ersetzt worden waren durch breit ausgemalte und ausgesprochene A’s“ (MN, 97). Was hier als vokalo-poetologisches Vehikel daherkommt, spielt direkt auf die serbische Variante „Kosovo“ vs die albanische Variante „Kosova“ an. Zweites Indiz: Ein ähnliches Ablenkungsmanöver inszeniert der Erzähler am Grenzfluss „Ibar“, ‚Abar‘, ‚Sabar‘, ‚Samarkand‘. Dieses poetische Abgleiten hin zum idealisierten Ort, wo sie schließlich nach der Querung der Grenze gastfreundlich aufgenommen werden, bevor sie nach Belgrad weiterreisen und sich so der Kreis schließt, dieses Abgleiten ins „Samarkand“, denn schließlich hat „(j)edes Land (...) sein Samarkand“ – wie es im ersten Satz der „Erzählung“ heißt –, verdeckt die Tatsache,

⁷ Walter Höller macht in Handkes Biographie eine Bus-Urszene fest, als Peter Handke ab dem Schuljahr 1959/1960 täglich die 35 Kilometer von Griffen nach Klagenfurt mit dem Bus fuhr, und folgert daraus: „Wenn später in seinen Büchern vom Unterwegssein in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Bussen vor allem, die Rede ist, wird jene Befreiung vom Herbst 1959 mitschwingen in der Utopie der gemeinschaftlichen Fahrt in einem öffentlichen Raum, wo jeder für sich sein kann und doch unter anderen ist, dem Zwang von Arbeit und Schule für die Dauer der Fahrt entronnen. Staunenswerte Epopoën wird der Schriftsteller der Fahrt in Bussen widmen, als wären sie utopische Staatsschiffe“ (Höller 2007, 25).

⁸ Dass das Kyrillisch nicht neutral für Einmaligkeit des Balkans figuriert, zeigt bereits seine erste Erwähnung beim Verlassen der Enklave Porodin, „(w)o kein Straßenschild nicht durchsiebt war von Schußlöchern, übermalt mit Totenköpfen, beschriftet mit Drohparolen, in lateinischen, nicht kyrillischen Buchstaben“ (MN, 74f.). Die Alphabete lassen sich in der Erzählerperspektive offenbar klar manichäisch zuordnen. Bei der Rückkehr des Ex-Autors lässt sich die Engführung des Serbischen mit dem eigentlich Balkanischen beim Betreten des „balkanische(n) Festland(s)“, der „terra firma“ (MN, 525) in der „pannonischen Tiefebene“, auf dem „Hügelrücken namens Fruška Gora“, auf dem Weg „auf die Weiße Stadt zu“ (MN, 525) kaum übersehen.

⁹ Die Bedrohung der serbischen Bevölkerung durch die albanische Fertilität wird zu einem der Hauptargumente für den sich anbahnenden „Genozid“-Diskurs zu Beginn der 1980er Jahre. Vgl. dazu Sundhaußen 2007, 385ff. Erinnert sei in diesem Zusammenhang unter anderem an den „Appel zur Verteidigung der serbischen Bevölkerung und seiner Heiligtümer in Kosovo“ im Publikationsorgan der serbisch-orthodoxen Kirche „Pravoslavije“, Nr. 364 vom 15. Mai 1982 (ebd., 386) und an das „Memorandum der Serbischen Akademie“ aus dem Jahre 1986 (ebd., 392-397). Vgl. dazu auch das Vorwort von Dagmar Burkhart in Colović 1994, 7: Hier verweist sie auf den Aufruf des Patriarchen der serbisch-orthodoxen Kirche am Veitstag 1989 an die serbischen Mütter im Kosovo, mehr Kinder auf die Welt zu stellen.

dass wir uns in Realität am wohl umstrittensten Ort in Kosovo, in Mitrovica, befinden. Der Hinweis auf das „Magnesitwerk“ in der Nähe bestätigt diesen Realitätsbezug; doch gleichzeitig kann man ihn als intertextuelle Verbindung zu Handkes Erzählung *Kali* verstehen. Die Kunst des Erzählers besteht also darin, in politisch eindeutigen Realitätsbezügen die fiktionalen Marker zu verstärken. Dies macht eine Entschlüsselung des fiktiven Raums, wie sie die Japanerin vornimmt, schwierig.

3. Leerstellen zwischen Poetologie und Faktualität

Im Unterschied zu den beiden skandalisierten Reiseberichten *Gerechtigkeit für Serbien* und *Sommerlicher Nachtrag*, in denen die Leerstellen – auch wenn negativ konnotiert – explizit formuliert werden,¹⁰ bilden die Verschlüsselungen in der „Erzählung“ *Die morawische Nacht* einen blinden Fleck.¹¹ Weder werden die Namen „Kosovo“ oder „Serbien“ genannt, obwohl es sich hier um den Grundkonflikt zu Beginn der „Erzählung“ handelt, noch kommt die ganze jugoslawische Geschichte je in den Blick. Vielmehr verweist beispielsweise die verkappte Hasstirade des Buschauffeurs auf ein unabhängiges Kosovo (MN, 103f.) oder die Gegenüberstellung der im zweiten Weltkrieg entstandenen „Morawatrichterlein“ (MN, 551) zum „letzte(n) Bombentrichter“ (MN, 552) von der NATO-Bombardierung immer noch auf ein einseitiges Geschichtsbewusstsein. Der inszenierte narrative Kontrapunkt – welcher beim Lesen so viel Vergnügen bereitet – dupliziert sich nur selber und verweigert der anderen Seite das Wort. Die Friedensbotschaft Handkes, welche sich in kleinen Zeichen immer wieder ankündigt, kann solange nicht wirkungsmächtig werden, wie sie in geschickten poetologischen Manövern der Fiktion von ihrer einseitigen faktualen Basis ablenkt.¹²

¹⁰ Beispielsweise ist in der Serbien-Karte in *Gerechtigkeit für Serbien* (19) das autonome Gebiet Kosovo überhaupt nicht bezeichnet oder das Massaker in Srebrenica in *Sommerlicher Nachtrag* mit einem „orientalischen Bildverbot“ belegt (Handke 1998, 235f.).

¹¹ Poetologisch werden diese Leerstellen jedoch reflektiert wie z.B. im Eingangsbild, das der Ex-Autor im Zentrum von Wien nachzeichnet (MN, 317) und als *mise en abyme* des Nicht-Wahrnehmens-Könnens des Ortes figuriert, wo die Utopie entstehen könnte. Dazu gehört auch das Winken des Kindes als Friedensutopie (MN, 91ff.) oder das „dritte Europa“ als Utopie der Jugend (MN, 319f.).

¹² So entpuppt sich beispielsweise auch das kontrapunktische Sprechen von Melchior über den Ex-Autor zusehends als eigene Parodie und affirmiert letztlich nur das eigentliche Sprechen des Autors (MN, 437-441). In dem Moment, in dem der Erzähler den journalistischen „Klartext“ von Melchior (MN, 535) über seine Reise und Rückkehr ins „desenklaviert(e) Porodin“ (MN, 536) zu lesen bekommt, verschließt er die Augen vor der Realität und zieht sich vollends in die Fiktion zurück (MN, 556). Die Verklärung (MN, 559) erweist sich so letztlich als Notausgang in eine rein poetologische Sichtweise, die sich jeglicher politischen Implikation entziehen sollte. Doch gerade eine solche Sichtweise lässt eine genaue Lektüre nicht zu, in welcher sich Realität nicht von Fiktion trennen lässt, sondern als imaginiertes Raum immer beides beinhaltet.

Literaturverzeichnis

Primärliteratur

Gstrein, Norbert (2003): *Das Handwerk des Tötens*. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Handke, Peter (2008): *Die morawische Nacht. Erzählung*. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Im Text als: (MN, Seitenangabe).

Handke, Peter (2007): *Kali. Eine Vorwintergeschichte*. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Handke, Peter (1998): *Abschied des Träumers. Winterliche Reise. Sommerlicher Nachtrag*. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Handke, Peter (1996): *Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien*. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Handke, Peter (1994): *Die Niemandsbucht*. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Handke, Peter (1986): *Die Wiederholung*. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Sekundärliteratur

Čolović, Ivan (1994): *Bordell der Krieger. Folklore, Politik und Krieg*. Übersetzt von Katharina Wolf-Giesshaber. Osnabrück.

Die Angst des Dichters vor der Wirklichkeit. 16 Antworten auf Peter Handkes Winterreise nach Serbien (1996), hrsg. von Tilman Zülch. Göttingen: Steidl.

Gruber, Bettina (2004): „All-Ort. Peter Handkes Topographie der Moderne“. In: *Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft* 48, 329-347.

Hafner, Fabjan (2008): *Peter Handke – Unterwegs ins Neunte Land*. Wien: Zsolnay.

Höller, Hans (2007): *Peter Handke. Rowohlt Monographie*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Meyer-Gosau, Frauke (1999): „Kinderland ist abgebrannt. Vom Krieg der Bilder in Peter Handkes Schriften zum jugoslawischen Krieg“. In: Arnold, Heinz Ludwig (Hg.): *Peter Handke. Text + Kritik*, H. 24. München, 3-20.

Noch einmal für Jugoslawien. Peter Handke (1999), hrsg. von Thomas Deichmann. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Stančić, Mirjana (2005): „Der Balkankrieg in den deutschen Medien. Seine Wahrnehmung in der Süddeutschen Zeitung, bei Peter Handke und in den Übersetzungen der exjugoslawischen Frauenliteratur“. In: Preußler, Heinz-Peter (Hg.) (2005): *Krieg in den Medien. Amsterdamer Beiträge zur Neueren Germanistik* 57. Amsterdam: Rodopi, 203-226.

Sundhaußen, Holm (2007): *Geschichte Serbiens. 19.-21. Jahrhundert*. Wien-Köln-Weimar.

Thomas, Katja (2007): *Poetik des Zerstörten. Zum Zusammenspiel von Text und Wahrnehmung bei Peter Handke und Juli Zeh*. Saarbrücken: VDM Müller.

Vidulić, Svetlan Lacko (2007): „Imaginierte Gemeinschaft. Peter Handkes jugoslawische ‚Befriedungsschriften‘ und ihre Rezeption in Kroatien“. In: *Germanistentreffen Deutschland – Süd-Ost-Europa 02.-06.10.2006. Dokumentation der Tagungsbeiträge*. Bonn: DAAD, 127-151.

Wagner, Karl (1998): „Ins Leere gehen. Handkes ‚Epos eines Heimatlosen‘: ‚Die Wiederholung‘“. In: Brandtner, Andreas / Michler, Werner (Hg.) (1998): *Zur Geschichte der österreichisch-slowenischen Literaturbeziehungen*. Wien: Turia und Kant, 389-400.

Wagner, Richard (1999): „An diesem wie weltfernten Ort“. Zu Peter Handkes Serbien-Betrachtungen“. In: Arnold, Heinz Ludwig (Hg.): *Peter Handke. Text + Kritik*, H. 24, München, 21-27.

Slavija Kabić

Zadar

Vom Erlebnis Dalmatiens
und der Adria in den
Werken deutschsprachiger
Autoren im 20. Jahrhundert

– über (Zu-)Flucht, Rettung und Genuss

„Parce mihi, Domine, quia Dalmata sum.“
(Sei mir gnädig, Herr, weil ich Dalmatiner bin.)

Hieronymus

„Land der tausend Inseln“

In den für sie wichtigen, manchmal sogar schicksalhaften Momenten haben sich einige deutschsprachige Autorinnen und Autoren im Laufe des 20. Jahrhunderts in Dalmatien, am Adriatischen Meer aufgehalten und über ihre Reiseerlebnisse geschrieben. Es handelte sich vor allem um autobiografisch gefärbte Werke, denen das Thema Reisen – im physischen wie auch im geistigen Sinne – zugrunde lag. In ihren Werken legten diese Reisenden Zeugnis ab von ihrem Glück- und Entzückt-Sein, aber auch von ihrer Verzweiflung und Todesangst: Die einen traten die Reise aus Enthusiasmus und Abenteuerlust an, die anderen wurden infolge der politischen Ereignisse im Europa der 1930er- und 1940er-Jahre zur Flucht, einer grausamen ‚Reiseform‘, gezwungen.

Allen Texten ist eines gemeinsam: sie wurden von Menschen geschrieben, die als Fremde aus dem Norden (aus der Schweiz, Österreich und Deutschland) in eine neue Fremde kamen bzw. sie besuchten – entweder als Kinder, als junge Menschen oder in ihren reiferen Jahren – und einer ihnen völlig anderen, unbekanntem Welt begegneten. Dieser Welt des Südens standen sie oft vorurteilsvoll gegenüber. Egal ob (autobiografischer) Roman, Gedicht, Reisefeuilleton oder Reiseskizze – sie können als eine Synthese von faktischen und fiktionalen Inhalten bezeichnet und gedeutet werden, wobei das erzählende/lyrische/berichtende Ich mit dem Autor-Ich oft identisch ist.

„O Meer! O altes Meer im Mittagslicht“

Während seiner ersten Auslandsreise 1933 (von Mitte Februar bis Ende Oktober) hielt sich der 22-jährige Max Frisch (1911-1991) in Prag und Budapest auf, reiste über